

MAKALAH BISNIS INTERNASIONAL
VALUTA ASING DAN PASAR KEUANGAN INTERNASIONAL

Dosen Pengampu : Dr. Fachrurazi, S,Ag.MM.

Oleh :

Intan Febriani 11825067

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Kata Pengantar

Syukur atas kehadiran Allah SWT senantiasa selalu memberikan taufiq dan hidayahnya kepada kita semua seru sekalian alam baik kesehatan maupun kesempatan dalam memberikan dorongan dan motivasi sehingga terselesainya tugas ini. Selanjutnya saya selaku mahasiswa yang mengikuti Program Sarjana pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bisnis Internasional sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi tugas yang dimaksudkan, maka saya menulis sebuah judul Valuta asing dan Pasar keuangan Internasional. Materi ini ditulis berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil perkuliahan serta informasi dari referensi bacaan lainnya yang mendukung. Pada struktur pembahasan tulisan ini berkemungkinan jauh dari sasaran dan kesempurnaan yang diharapkan, maka saya selaku penulis mengharapkan respon yang positif agar tulisan ini akan lebih spesifik dan terstruktur.

Kiranya atas sumbangsih fikiran baik dari dosen pembimbing, maupun rekan-rekan seprofesi diucapkan terima kasih.

Pontianak, 8 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Pembahasan.....	3
BAB II PEMBAHASAN	
A. Pengrtian valuta asing.....	5
B. Prinsip ekonomi dari valuta asing.....	15
C. Struktur pasar valuta asing pasar modal internasional	17
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	24
B. Saran.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ekonomi internasional, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Adanya perdagangan ini tentunya disebabkan oleh ketersediaan barang atau jasa yang terbatas pada satu negara dan surplus pada negara lain. Tidak hanya kuantitas, kualitas pun menjadi faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional. Kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan dalam perekonomian telah mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi-transaksi jual beli valuta asing atau mata uang asing. Secara umum masyarakat lebih mengenal istilah jual beli valuta asing daripada pertukaran valuta asing. Namun dalam Islam istilah pertukaran valuta asing lebih tepat digunakan. Uang atau valuta dalam Islam merupakan alat bayar dan bukan merupakan komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Ibnu tamiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya (Karim, 2004). Kebutuhan terhadap transaksi jual beli valuta asing ini tentunya bersumber dari perbedaan mata uang yang digunakan oleh setiap negara. Setiap negara menggunakan mata uangnya sendiri sebagai alat pembayaran yang sah bagi warga negaranya. Tempat untuk menjual atau membeli valuta asing dilakukan di pasar valuta asing atau foreign exchange (Forex) market. “Foreign exchange market sering disebut dengan istilah pasar valuta asing, yang merupakan pasar tempat transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara, maupun dalam suatu negara” (Abdullah dan Tantri, 2012).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dari Valuta Asing?
2. Jelaskan struktur pasar valuta asing pasar modal interasional ?

C. Tujuan Pebahasan

Tujuan pembahasan pada makalah ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang ada, yaitu:

1. Menjelaskan dengan detail pengertian tentang valuta asing
2. Menjelaskan struktur yang ada pada valuta asing pasar modal internasional

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pasar Valuta Asing

Valuta asing atau yang biasa disebut dengan valas, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange (Forex) merupakan mata uang yang di keluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan Bursa Valuta Asing atau Foreign Exchange Market. Menurut Madura (2000:58) pasar valas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Atau jika diartikan secara sederhana, pasar valas adalah perdagangan mata uang (valuta) suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan Foreign Exchange Rate di Indonesia dikenal dengan Kurs Valuta Asing.

Kuncoro (1996:105) menjelaskan bahwa semua kegiatan bisnis internasional memerlukan transfer uang dari satu negara ke negara lain sebagai contoh, suatu perusahaan multinasional AS yang mendirikan pabrik di Inggris, pada akhir tahun buku selalu ingin mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di Inggris (dalam bentuk Poundsterling) ke kantor pusatnya di AS (dalam bentuk USD) maka untuk mengkonversikan mata uang Poundsterling Inggris ke dalam US Dolar diperlukan adanya pasar Valuta Asing.

Mekanisme Kerja Pasar Valuta Asing

Di bursa valas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah \$1000 dan 1 pip nilainya adalah \$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, yaitu 6000/8000 dan 10.000 rupiah.

Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan

menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli.

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB.

Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas.

Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$1,4 triliun per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Karena hal inilah wajar ketika tahun 1997 terjadikrisis keuangan di Negara di Asia begitupun tahun 1991 di Amerika

Dalam pasar valas, tidak ada keseragaman. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa “tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi”. Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis.

Pelaku Pasar Valuta Asing

Pelaku utama dalam pasar valas amat beragam, tidak hanya dalam skala operasi namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar valas dapat digolongkan menjadi:

1) Masyarakat dan Perorangan

Pergerakan yang bermain di pasar valas terdorong oleh kebutuhan bisnis dan pribadinya. kebutuhan pribadi misalnya seseorang ingin mengirim sejumlah uang kepada familinya di luar negeri. kebutuhan bisnis muncul apabila seseorang terlibat dalam bisnis internasional, contohnya importer individu. Masyarakat dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh

faktor – faktor sebagai berikut :

- kegiatan spekulasi yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan.
- Faktor kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat diluar negeri.

2) Institusi

Institusi yang dimaksud disini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi internasional, meliputi dana pensiun, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank investasi.

3) Perbankan

Bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya kedalam bentuk mata uang lain untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing.

Perbankan adalah pelaku pasar valas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan beroperasi dalam pasar valas lewat para pedagangnya.

4) Bank Sentral

Di banyak negara bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan investasi.

5) Spekulasi dan Arbitraser

Arbitraser adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs antar valas. Peran serta Spekulasi dan arbitraser dalam pasar valas semata-mata didorong oleh motif mengejar keuntungan. Mereka justru menuai laba dari fluktuasi drastis yang terjadi di pasar valas. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai transaksi bisnis atau komersial yang perlu dilindungi di pasar valas.

6) Pialang Pasar Valas

Pialang pasar valas adalah perantara yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dan menawarkan valas di pasar valas. Untuk jasa perantara, pialang mengenakan biaya yang telah disepakati, yang disebut brokerage. Salah satu modal dasar pialang adalah penguasaannya atas informasi pasar. Informasi sempurna karena dapat mempertemukan berbagai pelaku pasar valas inilah yang membuat pasar valas menjadi pasar yang efisien. Pialang valuta asing adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan atas jasanya.

7. Hedge funds (sebuah perusahaan investasi yang menjalankan kegiatan usaha transaksi spekulatif untuk mendapatkan keuntungan) seperti misalnya George Soros yang reputasinya naik disebabkan oleh kegiatan spekulasi mata uang yang dilakukannya secara agresif sejak tahun 1990.

8. Perusahaan Manajemen Investasi

Perusahaan manajemen investasi (yang mana biasanya adalah merupakan pengelola banyak sekali akun atas nama nasabahnya seperti misalnya dana pensiun dan dana sumbangan yayasan) yang bertransaksi di pasar valuta asing untuk kebutuhan mata uang asing guna melakukan transaksi pembelian saham di luar negeri. Transaksi valuta asing bagi mereka adalah bukan merupakan tujuan investasi utamanya sehingga transaksi yang dilakukannya bukan dengan tujuan spekulasi ataupun dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

9. Dunia Usaha (perusahaan)

Salah satu pemeran pasar valuta asing ini adalah adanya kebutuhan dari aktivitas perusahaan dalam melakukan pembayaran harga barang ataupun jasa dalam mata valuta asing. Kebutuhan mata valuta asing dari suatu perusahaan seringkali hanya kecil nilainya dibandingkan dengan kebutuhan dari bank dan spekulan dan perdagangan valuta asing yang dilakukannya seringkali hanya membawa dampak yang kecil sekali bagi nilai pasaran kurs mata uang. Meskipun demikian arus perdagangan valuta asing dari perusahaan-perusahaan ini dalam jangka panjangnya merupakan faktor yang penting bagi arah nilai tukar suatu mata uang. Transaksi beberapa perusahaan multinasional dapat membawa akibat yang tidak terduga sewaktu mereka menutup posisi (posisi jual ataupun beli) yang amat besar sekali dimana transaksi ini tidak diketahui secara luas oleh para pemain pasar. Selain itu Perusahaan menjadi pelaku pasar valuta asing karena untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap

berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih murah yaitu ekspor dan impor.

10. Pemerintah

Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain untuk membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi kedalam mata uang lokal.

11. Broker

Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita mencarikan pembeli atau penjual.

Jenis – Jenis Pasar Valuta Asing

Pasar valas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Pasar Spot (Pasar Tunai)

Menurut Madura (2000:58-66) kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Kemudian yang dimaksud pasar spot adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta. Dimana komoditi atau valas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Disebut juga actual market atau physical market.

Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi spot terdiri dari transaksi valas yang biasanya selesai dalam maksimal dua hari kerja. Dalam pasar spot, dibedakan atas tiga jenis transaksi:

- a) Cash, dimana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama
- b) Tom (kependekan dari tomorrow/besok), dimana pengiriman dilakukan pada hari berikutnya
- c) Spot, dimana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam setelah perjanjian.

Menurut Hamdi (2000:20) contoh transaksi spot yaitu pada tanggal 22 Desember 1996 seorang ayah membutuhkan US\$ 10.000 untuk uang saku anaknya yang akan sekolah diluar negeri. maka seorang ayah tersebut dapat menghubungi bank-bank devisa atau money changer untuk dapat mengetahui dan membuat kesepakatan selling price pada tanggal tersebut. Apabila telah tercapai kesepakatan selling price pada tanggal 22 Desember 1996 adalah US\$1 = Rp 5.500 maka perhitungannya:

Jumlah Rupiah yang dibutuhkan = US\$ yang dibutuhkan x selling price

= US\$ 10.000 x Rp 5.5000

= Rp 55.000.000,-

maka untuk mendapatkan US\$ 10.000 diperlukan Rp 55.000.000,- yang harus diserahkan paling lambat tanggal 24 Desember 2004 (2 x 24 jam atau t +2).

2. PasarForward

Menurut Madura (2000:58-66) Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Kemudian yang dimaksud Pasar Forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang.

Menurut Kuncoro (1996:106-107) transaksi forward merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang. Kurs dimana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari dua minggu hingga satu tahun. Jatuh

tempo kontrak forward biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan. Transaksi forward biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang.

Menurut Madura (2000:63) contoh transaksi forward yaitu apabila suatu perusahaan akan membutuhkan 1 juta Mark Jerman, 90 hari dari sekarang untuk mengimpor barang dari Jerman. Asumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat langsung membeli Mark Jerman untuk pengiriman langsung (yaitu, dari pasar spot) dengan kurs spot \$0,50 per Mark. Berdasarkan kurs spot ini maka perusahaan membutuhkan \$500.000 (\$0,50 per Mark x 1.000.000). namun perusahaan belum memiliki dana saat ini juga untuk membeli Mark. Perusahaan dapat menunggu 90 hari dan kemudian menukarkan US Dolar dengan Mark menurut kurs yang berlaku saat itu. Tetapi perusahaan tidak mengetahui berapa kurs spot 90 hari dari sekarang. Jika naik menjadi \$0,60 per Mark, perusahaan akan membutuhkan \$600.000 (\$0,60 per Mark x 1.000.000 Mark). Dengan danya ini maka perusahaan akan merugi sebesar \$100.000. akan lebih baik perusahaan mengunci kurs untuk 90 hari dari sekarang. Dimana kurs forward 90 hari sekarang adalah \$0,51 per mark, maka perusahaan

dapat melakukan perjanjian kontrak forward dengan menggunakan kurs forward 90 hari dari sekarang. Sehingga dana yang dibutuhkan perusahaan sebesar \$510.000 (\$0,51 per Mark x 1.000.000 Mark). Maka dengan mengunci kurs, perusahaan tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan kurs spot 90 hari ke depan.

3. Pasar Currency Futures

Menurut Madura (2000:67-68) pasar Currency Futures merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak Currency Futures. Suatu kontrak Currency Futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian (settlement date) tertentu di masa depan. Sebuah MNC (multi national corporation) yang ingin menghedg hutangnya akan membeli kontrak Currency Futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan Menurut Kuncoro (2000:123) contoh transaksi futures yaitu sebuah korporasi AS, yang pada tanggal 2 Januari menyadari kebutuhan akan 450.000 mark untuk tanggal 11 Februari (40 hari kemudian). Jika korporasi tersebut berupaya untuk mengunci harga pembelian mark di masa depan dengan kontrak futures, tanggal penyelesaian kontrak adalah hari Rabu ketiga bulan Maret. Selain itu, jumlah Mark yang dibutuhkan (450.000) lebih tinggi dari jumlah standarnya (125.000). Hal yang terbaik yang bisa dilakukan korporasi adalah membeli 3 kontrak futures-mark (dengan total 375.000 Mark) atau 4 kontrak futures-mark (500.000). asumsikan bahwa pada tanggal 11 Januari, harga futures-mark untuk bulan Maret adalah \$0,5900. dengan membeli kontrak futures ini pada tanggal 2 Januari, perusahaan wajib membeli Mark seharga \$0,5900 per Mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Di lain pihak, siapa pun yang menjual kontrak futures ini pada tanggal 11 Januari wajib mengirimkan (menjual)Mark dengan harga \$0.5900 per Mark pada hari Rabu ketiga bulan Maret. Karena satu unit kontrak futures-mark bernilai \$125.000 Mark, maka perusahaan harus membeli 3 atau 4 unit kontrak futuresmark. Maka jumlah Dolar yang dibutuhkan adalah \$221.500 (3 unit kontrak futures-mark x \$125.000 x \$0,5900) atau 295.000 (4 unit kontrak futures-mark x \$125.000 x \$0,5900).

4.PasarCurrencyOptions

Menurut Madura (2000:67-68) menjelaskan pasar Currency Options merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency options.Kontrak currency options dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call Options menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu (yang dinamakan dengan strike price atau exercise price) dalam suatu periode waktu tertentu.

Currency call options digunakan untuk meng-hedge hutang-hutang valas yang harus dibayarkan di masa depan. currency put options memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put options digunakan untuk meng-hedge piutangpiutang valas yang akan diterima di masa depan.

Menurut Madura (2000:131) contoh dari transaksi currency call options yaitu ada kemungkinan perusahaan sebuah perusahaan akan membutuhkan valuta asing di masa depan, tetapi perusahaan tidak begitu yakin. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan AS terlibat dalam tender sebuah proyek di Jerman. Jika proyek tersebut jatuh kepada perusahaan tersebut maka perusahaan akan membutuhkan kira-kira DM625.00 untuk membeli bahan baku dan jasa di Jerman, namun perusahaan tidak tahu apakah tawaran akan diterima atau tidak sampai tiga bulan ke depan. Asumsikan bahwa exercise price bagi Mark adalah \$0,50 dan premium call option-nya adalah \$ 0,02 per unit. Perusahaan akan membayar \$1250 per opsi ($62.500 \times \0.02) atau \$12.500 untuk 10 kontrak. Dengan adanya opsi tersebut, jumlah maksimum pengeluaran US Dolar untuk membeli Mark adalah \$312.500 ($62.500 \times \$0,5$).

Fungsi Pokok Pasar Valuta Asing

Beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam membantu lalu-lintas pembayaran internasional yaitu:

- 1) Mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang.
- 2) Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit.
- 3) Memungkinkan dilakukannya hedging. Seorang pedagang melakukan hedging apabila dia pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing yang berbeda, untuk menghilangkan/mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs.

Karakteristik Perdagangan Valuta Asing

Tidak ada suatu keseragaman dalam pasar valuta asing. Dengan adanya transaksi diluar bursa perdagangan (over the counter) sebagai pasar tradisional dari perdagangan valuta asing, banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan

satu sama lainnya dimana mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa "tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi". Namun dalam prakteknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. Pusat perdagangan utama adalah di London, New York, Tokyo dan Singapura namun bank-bank diseluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan valuta asing terjadi sepanjang hari. Apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan kembali lagi ke pasar Asia, terkecuali di akhir pekan. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada "perdagangan orang dalam" atau informasi "orang dalam" (Insider trading) [4] yang terjadi dalam pasar valuta asing. Fluktuasi kurs nilai tukar mata uang biasanya disebabkan oleh gejolak aktual moneter sebagaimana juga halnya dengan ekspektasi pasar terhadap gejolak moneter yang disebabkan oleh perubahan dalam pertumbuhan

6 Peringkat Teratas Mata Uang Yang Diperdagangkan

Peringkat Mata uang ISO 4217 Kode Simbol

1 United States dollar USD \$

2 Eurozone euro EUR €

3 Japanese yen JPY ¥

4 British pound sterling GBP £

5 Swiss franc CHF -

6 Australian dollar AUD \$

Produk Domestik Bruto (PDB/GDP), inflasi, suku bunga, rancangan anggaran defisit perdagangan atau surplus perdagangan, penggabungan dan akuisisi serta kondisi makro ekonomi lainnya. Berita utama selalu dipublikasikan untuk umum, sehingga banyak orang dapat mengakses berita tersebut pada saat yang bersamaan. Namun bank yang besar memiliki nilai lebih yang penting yaitu mereka dapat melihat arus pergerakan "pesanan" mata uang dari nasabahnya. Mata uang diperdagangkan satu sama lainnya dan setiap pasangan mata uang merupakan suatu produk tersendiri seperti misalnya EUR/USD USD/JPY, GBP/USD dan lain-lain. Faktor pada salah satu mata uang misalnya USD akan mempengaruhi nilai pasar pada USD/JPY dan GBP/USD, ini adalah merupakan korelasi antara USD/JPY dan GBP/USD.

Pada pasar spot, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank for International Settlement (BIS)[5] , produk yang paling sering diperdagangkan adalah

- EUR/USD - 28 %
- USD/JPY - 18 %
- GBP/USD (also called sterling or cable) - 14 %

dan mata uang US dollar "terlibat" dalam 89% dari transaksi yang dilakukan, kemudian diikuti oleh mata uang Euro (37%), Yen (20%) dan Pound Sterling (17%). Walaupun perdagangan dalam mata uang Euro meningkat secara cepat sejak mata uang tersebut diterbitkan pada January 1999, US dollar masih mendominasi pasar valuta asing. Sebagai contoh misalnya dalam perdagangan antara Euro dan mata uang non Eropa (XXX), biasanya selalu melibatkan dua jenis perdagangan yaitu EUR/USD dan USD/XXX, pengecualiannya hanya pada perdagangan EUR/JPY yang merupakan pasangan mata uang yang secara tetap diperdagangkan di pasar spot antar bank.

G. Proses Transaksi Valuta Asing

Di bursa valas (valuta asing) ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang anda lakukan. Di Bursa valas dikenal istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah \$1000 dan 1 pip nilainya adalah \$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, 6000/8000 dan 10.000 rupiah.

Transaksi dua arah

Transaksi di valuta asing dapat dilakukan dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. Pemain pasar valuta asing

10 Pedagang Valuta Terbesar

Peringkat Nama % dari volume

1 Deutsche Bank 19.26

2 UBS AG 11.86

3 Citigroup 10.39

- 4 Barclays Capital 6.61
- 5 Royal Bank of Scotland 6.43
- 6 Goldman Sachs 5.25
- 7 HSBC 5.04
- 8 Bank of America 3.97
- 9 JPMorgan Chase 3.89
- 10 Merrill Lynch 3.68

Tidak seperti halnya pada bursa saham dimana para anggota bursa memiliki akses yang sama terhadap harga saham, pasar valuta asing terbagi atas beberapa tingkatan akses. Pada akses tingkat tertinggi adalah pasar uang antar bank (PUAB) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan bank investasi besar. Pada PUAB, selisih antara harga penawaran/harga jual (ask) dan harga permintaan/harga beli (bid) adalah sangat tipis sekali bahkan biasanya tidak ada, dan harga ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri yang tidak diketahui oleh pemain valuta asing diluar kelompok mereka.

B. Prinsip Ekonomi dari Valuta Asing dan Struktur Pasar Modal Internasional

Prinsip Ekonomi dari valuta asing:

- Pasar valuta asing adalah Mekanisme dimana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang negara lainnya.
- Pasar Valuta Asing membentuk inti dari sistem keuangan internasional
- Pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya.
- Pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam bentuk fisik, namun perdagangan dilaksanakan dengan bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telepon, faksimile, telex dan lain-lain yang secara elektronik terhubung dengan jaringan .

Prinsip ekonomi dan valuta asing

Valuta Asing (Valas)/foreign exchange (forex) diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional/luar negeri/antar negara. Untuk negara

Indonesia biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia, kurs adalah perbandingan nilai mata uang. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap uang lainnya, hard currency biasanya berasal dari negara-negara industri maju untuk tingkat dunia saat ini yang paling stabil adalah \$US, sedangkan di Kawasan Asia yang paling menonjol adalah Jepang (Yen). Sedangkan Soft currency adalah mata uang yang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya, soft currency ini biasanya berasal dari negara-negara yang sedang berkembang seperti rupiah Indonesia, peso Filipina, bath Thailand dsb. Total Valas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu negara disebut juga sebagai cadangan devisa. Cadangan devisa suatu negara dapat diketahui dari posisi balance of payment, atau neraca pembayaran internasionalnya. Neraca pembayaran berisi pemasukan suatu negara dibandingkan dengan pengeluaran suatu negara dalam satu waktu tertentu (ekspor-import). Makin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara maka makin besar pula kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut, misalnya negara Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, perekonomian mereka sangat kuat dan stabil.

Bursa Valuta Asing

Bursa adalah tempat jual beli/tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sedangkan valuta asing adalah mata uang asing, Jadi bursa valuta asing adalah tempat jual beli berbagai jenis mata uang asing. Penentuan kurs valuta asing dalam keadaan pasar bebas dibentuk oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, permintaan akan valuta asing sebagian besar datang dari para importir yang harus membayar impor barang dan jasa dari luar negeri, sedangkan penawaran valuta asing sebagian besar berasal dari para eksportir, yang hasil ekspornya dibayar dalam bentuk mata uang asing.

Fungsi bursa valuta asing meliputi 2 hal

- a. sebagai tempat bertemu untuk memperoleh informasi tentang keadaan pasar valuta asing.
- b. sebagai tempat untuk memperoleh informasi nilai kurs mata uang asing

c. sebagai tempat jual beli mata uang asing

Adapun lembaga-lembaga yang diperbolehkan menjual dan membeli valuta asing antara lain bank-bank yang telah mendapat ijin resmi seperti Bank Devisa, Money Changer atau melalui makelar valuta asing.

Bursa valuta asing/pasar valuta asing berbeda dengan pasar modal, kalau bursa valuta asing tempat jual beli mata uang asing sedangkan pasar modal adalah tempat jual beli surat berharga, seperti obligasi (tanda bukti hutang), saham (surat penyertaan modal)

Manfaat adanya valuta asing

Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol saat ini adalah adanya arus uang dan modal dalam bentuk valas, berbagai jenis mata uang mengalir keluar masuk suatu negara tanpa batas. Aliran valas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu tempat yang berlebihan ketempat yang kurang, sehingga terjadilah nilai perbedaan mata uang.

a. Arus mata uang asing yang masuk dapat mendatangkan devisa

b. dapat mengetahui nilai tukar uang suatu anegara

c. dapat menyesuaikan harga-harga barang jasa bila terjadi perubahan nilai mata uang asing

d. mempermudah orang, lembaga dalam melakukan perdagangan luar negeri, dengan mengetahui nilai mata uang asing dapat mengetahui jumlah ekspor dan impor yang dilakukan

e. mempermudah orang melakukan perjalanan keluar negeri, karena orang yang melakukan perjalanan keluar negeri membutuhkan mata uang asing, tergantung pada negara yang akan dituju, misalnya orang Indonesia pergi ke Jepang, maka orang tersebut harus menukarkan rupiah ke mata uang Yen

Struktur valuta asing

Seandainya ada mata uang tunggal internasional, barangkali pasar valas tidak diperlukan. Kenyataan menunjukkan, dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan valas. Dengan kata lain, terdapat kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata uang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi valas. Pasar valas dunia menawarkan mekanisme yang dapat menyelesaikan transaksi yang kompleks dan beragam secara efisien dan segera.

Perantara utama dalam pasar valas adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia terutama yang berdagang valuta asing. Bank-bank ini dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih, di mana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien utamanya dan bank-bank lain di seluruh dunia. Tidak seperti bursa saham yang memiliki lantai perdagangan (trading floor), pialang-pialang berbagai bank dalam pasar valas tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung. Hanya telepon, modem, mesin fax, terminal computer, atau telex-lah yang menghubungkan permintaan dan penawaran valuta asing.

Ada dua tingkatan dalam pasar valuta asing. Yang pertama adalah pasar konsumen/eceran (consumer/retail market), di mana individu atau institusi membeli dan menjual valuta asing kepada bank. Sebagai contoh, bila IBM bermaksud repatriasi keuntungan dari cabangnya di Jerman ke AS, dia dapat mendatangi bank di Frankfurt dengan tawaran menjual DM yang dimilikinya untuk di tukarkan dengan US\$. Bila bank tersebut tidak memiliki jumlah US\$ yang diinginkan, maka bank tadi dapat mendatangi bank lain untuk memperoleh dollar sebagai ganti DM atau valuta asing lain. Penjualan dan pembelian semacam yang kedua ini disebut

pasar antar-bank (interbank market). Transaksi antarbank ini dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun internasional.

Pasar antar-bank merupakan pasar yang amat aktif. Bank membeli dan menjual valuta asing satu sama lain untuk menutup kekurangan dan mengurangi kelebihan akibat transaksi dengan para langganannya. Transaksi dalam pasar antar bank selalu dilakukan dalam jumlah besar. Nilai transaksi antar-bank biasanya mulai dari US\$ 1 juta hingga US\$ 10 juta per transaksi.

Pelaku transaksi-transaksi internasional di dalam pasar valuta asing ada beberapa macam. Menurut Salvatore (1997 : 8) adalah sebagai berikut:

“ Terdapat empat jenis atau empat tingkatan partisipan , pelaku transaksi dalam pasar valuta asing, yaitu :

1. Para pengguna langsung valuta asing, yaitu para importir, eksportir, turis dan investor yang menukar mata uang domestic atau mata uang nasional mereka menjadi mata uang valuta asing untuk membayar transaksi-transaksi internasional yang dilakukannya, serta para pedagang dan spekulan mata uang, yaitu orang-orang, manajer investasi atau pejabat keuangan perusahaan yang sengaja memperdagangkan mata uang dalam rangka memperoleh keuntungan jangka pendek dengan membeli mata uang tertentu yang diperkirakan nilainya akan meningkat dan mejualnya pada saat nilainya sudah meningkat.
2. Bank-bank komersial yang menjual dan membeli mata uang dari/dan kepada para pengguna tradisional valuta asing serta para pedagang dan spekulan.
3. Para pialang, yakni badan-badan usaha yang mengatur transaksi jual beli valas senilai \$1 atau lebih antara satu bank komersial dengan bank-bank lainnya.
4. Bank-bank sentral yang setiap saat dapat melancarkan investasi terhadap pasar valuta asing dalam rangka mempengaruhi nilai mata uang nasionalnya bila dibandingkan dengan nilai mata uang dari negara-negara lain”.

Didalam pasar valuta asing itu sendiri tidak memiliki suatu bentuk fisik yang pasti , karena pengertiannya memang lebih mengacu pada kegiatan, daripada lokasi fisik seperti pengertian pasar secara tradisional. Secara geografis, pasar valuta asing atau foreign exchange market ini menjangkau bagian dunia pada setiap harinya.

Transaksi valuta asing yang biasanya dalam jumlah besar diawali setiap pagi di Wellington dan Sydney, bergerak ke arah Barat, ke Tokyo, Hongkong, dan Singapore, melalui Bahram, kemudian beralih ke pusat keuangan Eropa, Frankfurt,

Zurich dan London, menyeberangi Atlantik dan berakhir di San Fransisco dan Los Angeles (Siamat: 1990: 178). Pada saat sore hari di Eropa, pasar dalam keadaan damai dan sangat likuid, ketika bursa di Eropa maupun wilayah pantai timur Amerika Serikat dibuka. Pada saat itu merupakan waktu yang paling baik untuk memperlancar pelaksanaan pesanan yang berjumlah besar.

Pada saat hari berakhir di California, trader di Tokyo dan Hongkong baru saja bangun untuk hari berikutnya dan memulai kembali melakukan transaksi seperti hari-hari sebelumnya.

Pergantian dan selisih waktu di masing-masing wilayah negara, telah menyebabkan pasar valuta asing tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Oleh karena itu, banyak bank internasional melakukan transaksi valuta asing dan memberikan pelayanan kepada nasabahnya selama 24 jam. Sebagai contoh, di beberapa negara misalnya Perancis, perdagangan valuta asing dilakukan pada tempat perdagangan resmi dengan cara open bidding. Harga penutup diumumkan sebagai harga resmi. Harga ini kemudian menjadi harga resmi yang dapat dijadikan sebagai standar dalam transaksi komersial atau melakukan investasi.

Bank-bank yang melakukan kegiatan dalam perdagangan valuta asing dihubungkan dengan suatu jaringan telekomunikasi canggih. Dealer memperoleh kurs pada monitor video desktop dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lainnya melalui telepon atau telex. Divisi valuta asing perusahaan non bank juga biasanya memiliki monitor video yang dipergunakannya untuk selalu berhubungan dengan pasar dan untuk mengetahui bank-bank mana yang sedang memiliki quotation yang paling baik. Pemasok yang paling terkemuka untuk sistem informasi valuta asing adalah telerate yang dimulai sejak akhir dekade 60-an, dan reuter pada dekade 70-an.

Sedangkan pasar valuta asing yang memperdagangkan dolar Amerika mencakup berbagai tempat yang tersebar di berbagai penjuru dunia (mulai dari London, Paris, Zurich, Singapura, Jakarta, Hongkong, Tokyo dan New York). Di tempat-tempat itulah dolar Amerika Serikat dibeli dan dijual serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

Dipasar-pasar itu pula dolar dipertukarkan dengan berbagai macam valuta asing. Pusat-pusat moneter yang tersebar di berbagai penjuru dunia itu disatukan oleh jaringan telpon dan komputer sehingga membentuk suatu pasar global tunggal yang berfungsi selama 24 jam. Satu pasar senantiasa menjalin hubungan dengan pasar-

pasar yang lain sehingga terciptalah suatu pasar valuta asing internasional yang tunggal.

Menurut pendapat dari Jamli (1992: 161) dan Salvatore (1997:3-&) dalam memberikan penjelasan tentang fungsi pasar valuta asing dalam membantu kelancaran lalu-lintas pembayaran Internasional, yaitu:

1. Tempat transfer dana atau “daya beli” dari suatu negara dan mata uang ke negara atau mata uang lainnya. Transfer dana tersebut biasanya dilangsungkan melalui proses telegrafik atau elektronik, dimana setiap transaksi diinstruksikan melalui jaringan kabel elektronik, bukan melalui pos. Melalui jaringan elektronik tersebut sebuah bank domestik memberikan instruksi kepada salah satu bank koresponden yang berada di salah satu pusat moneter di luar negeri untuk membayarkan sejumlah uang dalam mata uang lokal (di mana bank korespondensi itu berada, sehingga merupakan valuta asing bagi bank domestik yang memberikan instruksi) kepada seseorang, sebuah perusahaan atau memasukkannya ke rekening tertentu. Dengan diperkenalkannya sistem layanan telepon langsung jarak jauh di seluruh dunia, peranan mesin telegram atau teleks telah digantikan oleh telepon yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Prosesnya menjadi semakin canggih, dan cepat sehingga kegiatan-kegiatan keuangan Internasional semakin dinamis. Para pedagang valuta asing senantiasa siap siaga untuk mengadakan transaksi valuta asing dari rumah-rumah dan dari kediaman masing-masing manakala komunikasi tengah malam membangunkan mereka karena ada perkembangan penting di salah satu pusat keuangan di benua lain. Alat-alat canggih di bidang komunikasi seperti monitor komputer portable yang hanya seukuran telapak tangan manusia dan sebagainya, memungkinkan para pedagang valuta asing di seluruh dunia terus menerus memantau pergerakan kurs.

2. pasar valuta asing sebagai fungsi kredit, artinya bahwa pasar itu juga menyediakan kredit atau pinjaman, untuk membiayai berbagai transaksi internasional. Kredit tersebut bisanya diperlukan apabila barang-barang yang diperjual belikan sudah ada di tempat transit, atau memberikan kesempatan bagi pihak pembeli barang tersebut untuk menjual terlebih dahulu sehingga ia bisa melakukan kegiatan perdagangan sekalipun tidak didukung oleh uang tunai. Dengan adanya kredit, pihak penjual pertama akan memperoleh pembayaran dari pihak bank, sedangkan pihak bank itu akan memperoleh pembayaran lain sebagai gantinya dari pihak pembeli itu berhasil menjual barang yang baru dibelinya itu ke pihak lain. Secara umum para pengeksport memberi tenggang waktu hingga sembilan puluh hari bagi para pengimpor untuk

membayar. Waktu itu dianggap cukup untuk memberi kesempatan kepada pengimpor untuk menjual barang-barang yang baru dibeli untuk memperoleh dana yang nantinya akan ia gunakan untuk membayar ke pihak banklah yang akan menyediakan pembayaran itu. Selanjutnya, bank tersebut akan menerima pembayaran dari pihak pengimpor.

3. Sebagai sumber fasilitas pemagaran resiko kurs (hedging) atau mengurangi resiko valuta asing dan wahana spekulasi mata uang. Transaksi-transaksi spekulasi dan transaksi yang dilakukan dalam rangka menghindari risiko kurs merupakan dua transaksi terbesar berikutnya dalam perdagangan valuta asing dunia.

Ketika sistem sambungan telepon jarak jauh secara langsung diperkenalkan di berbagai penjuru dunia, pasar valuta asing benar-benar bersifat global karena setiap transaksi mata uang hanya memerlukan satu kali panggilan telepon dan semuanya berbentuk jaringan pasar yang beroperasi selama dua puluh empat (24) jam per hari.

Tujuan transaksi di pasar valuta asing dapat dilihat dari beberapa segi motif bertransaksi (Kasmir; 2000:208) yang antara lain:

1. Motif transaksi pembayaran.

Motif ini diperuntukkan bagi kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor barang. Jika kegiatan operasional yang dilakukannya menggunakan mata uang negara lain, maka dalam transaksinya juga menggunakan mata uang negara yang bersangkutan.

2. Motif mempertahankan daya beli.

Motif ini biasanya dilakukan oleh Bank Sentral untuk menjaga kestabilan harga barang. Perbedaan nilai mata uang dengan negara lain, dapat mempengaruhi nilai barang dalam dan luar negeri. Tingginya nilai mata uang domestik, diwarnai dengan meningkatnya daya beli.

3. Motif pengiriman uang ke luar negeri.

Jika terjadi keperluan yang menyebabkan seseorang atau instansi harus mengirim uang ke luar negeri, maka mata uang yang digunakan harus sama dengan mata uang untuk dipertukarkan guna memperlancarkan pengiriman uang ke luar negeri.

4. Motif mencari keuntungan.

Transaksi perdagangan di pasar valuta asing bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan uang. Sebagaimana halnya di pasar modal, individu juga mempergunakan pasar valuta sebagai tempat mencari keuntungan selain kemudahan. Keuntungan yang diperoleh seseorang dalam pasar valuta asing, diperoleh dari selisih (spread) dari harga beli dan harga jual. Semakin tinggi harga jual maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperolehnya.

5. Motif pemagaran resiko.

Bagi perusahaan yang telah go public, permodalan bukan hanya diperoleh dari dalam negeri tetapi juga luar negeri. Pemagaran resiko (hedging) digunakan untuk mengantisipasi pengamanan segala aktiva yang dimiliki perusahaan bilamana nilai uang domestik lebih rendah di pasar valuta asing.

6. Motif kemudahan berbelanja.

Jika seseorang berpergian ke luar negeri, dapat mempergunakan mata uang asing sebagai alat penukar barang. Bank-bank konvensional telah menyediakan tabungan berbentuk valuta asing, seperti dollar ataupun mata uang negara lainnya. Hal ini disebabkan karena di beberapa negara mata uang asing telah diperdagangkan secara legal.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang ada di dalam makalah ini, mulai dari latar belakang sesuai dengan judul yaitu pasar valuta asing beserta pembahasan dan isi permasalahan pokok utama dalam makalah tentang pasar valuta Asing berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya pasar valuta asing ini merupakan salah satu yang ditempuh oleh beberapa pihak antara lain: yaitu baik dari Perusahaan, Pemerintah, Masyarakat Perorangan, Bank umum, Bank Sentral, dan Broker. Di sini kita dapat memberikan kontribusi yang nyata mengapa dari berbagai pihak ini melakukan hubungan kontrak kerja dengan negara-negara luar baik melalui "ekspor dan impor. Misalnya Perusahaan melakukannya untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber daya yang baru dan yang lebih murah. Biasanya kita menyebut kegiatan ini dengan kegiatan impor. Dan perusahaan juga akan selalu melakukan kegiatan eksplorasi market untuk memperluas jaringan distribusi barang dan jasa yang telah di produksi oleh perusahaan tersebut yang pada akhirnya akan timbul pendapatan dalam mata uang lain. Biasanya kita menyebut kegiatan tersebut dengan ekspor. Karena ada kegiatan impor dan ekspor inilah perusahaan kadang memerlukan mata uang negara lain dengan jumlah yang Cukup besar. Begitu pun sebaliknya yang di tempuh oleh Pemerintah melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus di tukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Sama juga yang di lakukan oleh Bank umum dengan tujuan melakukan transaksi jual beli valas untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya ke dalam bentuk mata uang lain. Untuk memenuhi kewajibannya dalam bentuk valuta asing. Dan yang terpenting juga bank sentral akan lebih berperan Di banyak negara

bank sentral adalah lembaga independent yang bertugas menstabilkan mata uangnya. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Dari berbagai aspek ini kita dapat menilai bahwa dengan kenyataan seperti ini maka tanggung jawab kita semua dalam menyikapi masalah yang di hadapi oleh negara kita saat ini. Baik terutama dari kalangan mahasiswa kita harus memberikan \$ermin atau langkah yang bersifat positif dan rasional dalam membantu perekonomian negara kita yang mengalami gejolak ekonomi yang sangat tidak di

harapkan oleh pemerintah karena dampaknya akan berimbas kepada rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Peran Pemerintah di sini sudah banyak kita melihat baik dari kebijakan yang di tempuh dan proses pengalokasian sumber daya yang dapat di manfaatkan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan produksi nasional. Dan mampu menerima kemasukan APB dari hasil pendapatan pasar valuta asing.

B.Saran

Di sini kami berharap banyak sekali kepada berbagai pihak untuk bisa ikut serta berpartisipasi atau kepada pembaca khususnya untuk memberikan kritik dan sarannya dalam menilai sistem penyusunan makalah dari cara penulisan, penyusunan dan penggunaan kalimat atau tata bahasa yang kami gunakan. Agar dalam penyusunan makalah akan datang mengalami perkembangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

SUDARISMIATI, Anik. Analisa Pengaruh Perdagangan Valuta Asing Terhadap Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik (JAMBSP)*, 2008, 5.

HENDRANI, Januarita, et al. Efisiensi pasar valas di Indonesia. 2020.

INDRADI, PUJI. Analisis Efisiensi Pasar Valuta Asing Di Indonesia. 2001. PhD Thesis. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

WATI, DR LELA NURLAELA; SE, M. M. Manajemen Keuangan. 1997.

RIANDA, Cut Nova. PASAR VALUTA ASING SERTA ANALISIS PENGELOLAAN VALUTA ASING DI INDONESIA. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2019, 81-88.

PURNOMO, Martanto Budi. ANALISIS EFISIENSI PASAR VALUTA ASING DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PARITAS SUKU BUNGA (Studi Kasus pada mata uang Rupiah per USD, Rupiah per JPY dan Rupiah per SGD). 2001. PhD Thesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

(Syaifullah et al., 2019)

https://www.researchgate.net/publication/337752884_Manajemen_Strategi_Galeri_Investasi_Syariah_Dalam_Meningkatkan_Minat_Mahasiswa_Untuk_Berinvestasi_Di_Pasar_Modal_Syariah

Guniarti, Fay. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Hedging dengan Instrumen Derivatif Valuta Asing." *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)* 5.1 (2014).

Sandyawati, Wiene. "Valuta asing." (2011).

Sulhan, Muhammad. "Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam." *IQTISHODUNA* 3.2 (2008).

Paranita, Ekayana Sangkasari. "Kebijakan Hedging Dengan Derivatif Valuta Asing Pada Perusahaan Publik di Indonesia." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*. Vol. 1. No. 1. 2011.

Wuri, Josephine. "Fluktuasi Kurs Valuta Asing Di Beberapa Negara Asia Tenggara." *EXERO: Journal of Research in Business and Economics* 1.1 (2018): 1-22.

Fitriasari, Fika. "Value Drivers terhadap Nilai Pemegang Saham Perusahaan yang Hedging di Derivatif Valuta Asing." *Manajemen Bisnis* 1.1 (2011): 88-102.

Rahayu, Sri Endang, and Hastina Febriaty. "Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pasar Valuta Asing Pada Mata Kuliah Ekonomi Internasional 2 (Studi Mahasiswa Semester 5 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UMSU)." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 16.2 (2017).

Irawan, Bahrain Pasha, and A. Mulyo HARYANTO. Analisis faktor yang mempengaruhi aktivitas instrumen derivatif valuta asing sebagai pengambilan keputusan hedging (studi kasus pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2012). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2014.

Farida, Mawar, and Ari Darmawan. "Pengaruh risiko inflasi, risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan profitabilitas terhadap return saham." *Jurnal Administrasi Bisnis* 51.1 (2017): 49-57.